

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 246 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	

TURIZMDA TA'LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Normurodova Zebo Eshmaxmatovna
 Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0006-2045-9726

Annotatsiya: Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari, asosiy va qo'shimcha omillari, kasbiy ta'lim bosqichida turizm bo'yicha menejnlarni tayyorlashga oid nazariy tadqiqotning mavjud muammolari tahlil qilinib, ularni hal etish yo'llari taklif etiladi. Xususan, turizm ta'limining umumiy maqsadi va har bir ta'lim bosqichi uchun aniq va o'lchovli vazifalarni belgilash hamda ularni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik shartlar, kasbiy ta'lim, turizm ta'limning samaradorligi, empirik va nazariy metodlar, asosiy va qo'shimcha omillar, shaxsiy rivojlanish.

Abstract: The article analyzes the pedagogical conditions, main and additional factors of effective organization of education in tourism, theoretical research on training tourism managers at the stage of professional education, and proposes ways to solve them. In particular, the general goal of tourism education and the issues of defining and implementing specific and measurable tasks for each stage of education are considered.

Key words: pedagogical conditions, professional education, effectiveness of education in tourism, empirical and theoretical methods, main and additional factors, personal development.

Аннотация: В статье анализируются педагогические условия, основные и дополнительные факторы эффективной организации образования в сфере туризма, теоретические исследования по подготовке менеджеров по туризму на этапе профессионального образования, а также предлагаются пути их решения. В частности, рассматриваются общая цель туристского образования и вопросы определения и реализации чётких и измеримых целей для каждого этапа образования.

Ключевые слова: педагогические условия, профессиональное образование, эффективность образования в сфере туризма, эмпирические и теоретические методы, основные и дополнительные факторы, личностное развитие.

KIRISH

Turizm ta'limini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari asosiy va qo'shimcha omillarga bo'linadi. Bu omillar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning har birining muhimligi ta'lim jarayonining maqsadlari va xususiyatlariga bog'liq. Kasbiy ta'lim bosqichida turizm bo'yicha menejnlarni tayyorlash muammosiga oid nazariy tadqiqotimizda mutaxassisning shaxsiy rivojlanishi eng muhim hisoblanishini ko'rsatdi. Bu esa turizm menejnlarni o'qitishda dual ta'limning ahamiyatini oshiradi. Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizomning ikkinchi bosqichida dual ta'lim bo'yicha kadrlar tayyorlaydigan professional ta'lim muassasalarini belgilash, dual ta'limni tashkil etish va muvofiqlashtirish bilan bog'liq choralar ko'rish vazifalari belgilandi ^[1]. Bu esa bizning tadqiqotimizni oliy ta'lim xizmatlari sifatini isloh qilish va takomillashtirishni ko'p jihatdan yangi mazmun bilan to'ldirish zarurati bilan bog'liq ilmiy muammolarni hal qilish, uni mamlakat manfaatlarini doirasida rivojlantirish mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PQ-4391-son¹ "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan ^[2].

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4415478>

“2019–2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi”ga (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son² Farmoni) ko‘ra, turizm tarmog‘i o‘zaro bog‘langan uchta yo‘nalishda rivojlantirilishi kerak: turizm infratuzilmasini, birinchi navbatda, mehmonxonalarni takomillashtirish, ichki va xalqaro bozorlarda reklama orqali ilgari surish, kadrlar tayyorlash. YUNESKO ekspertlari turizmni kasbiy ta‘limning yetakchi yo‘nalishi sifatida ta‘kidlaydilar, bu esa tarmoqlararo ta‘lim tizimi miqyosida turizm menejerlarining kasbiy tayyorlash restruktuzatsiyasini taqozo qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm ta‘limi jahon miqyosida keng o‘rganilgan va rivojlangan soha hisoblanadi. Ko‘plab universitetlarda turizm bo‘yicha mutaxassislar tayyorlanadi, tadqiqotlar olib boriladi va xalqaro konferensiyalar o‘tkaziladi. Bu sohadagi adabiyotlar ko‘p, turli ta‘lim metodlari va texnologiyalari yaratilgan. Shu bilan birga, jahon turizmi tez o‘zgarib turadigan soha bo‘lgani uchun, ta‘lim ham doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Bu esa, o‘z navbatida, tadqiqotlarning doimiy ravishda olib borilishini talab etadi.

Malcolm Knowles – kattalar ta‘limi (andragogika) bo‘yicha yetakchi olim. Uning ishlari kattalarning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasi, o‘z-o‘zini o‘rganishga bo‘lgan qobiliyati va tajribalarini ta‘lim jarayonida qo‘llashga urg‘u beradi. Uning ta‘limotlari turizm ta‘limida kattalar auditoriyasi bilan ishlash uchun juda muhimdir.

Xorijiy tadqiqotchi B. Ritchi o‘zining “Ta‘lim turizmini boshqarish” asarida quyidagi ta‘rifni beradi: “Ta‘lim turizmi – bu asosiy yoki ikkinchi darajali maqsadi ta‘lim va tahsil olish bo‘lgan ekskursant yoki tunab qoluvchi sayyohlarning faoliyatidir”. Boshqacha qilib aytganda, sayohatning asosiy maqsadi ta‘lim bo‘lgan ma‘lum bir segment mavjud. Tadqiqotchi ushbu segmentga maktab ekskursiyalarini, til maktablari va universitetlarda o‘qishni nazarda tutadi. Boshqa bir segment uchun turizm asosiy, ta‘lim yoki tahsil olish esa sayohatning ikkinchi darajali maqsadi hisoblanadi. Bu yerda muallif ekologik va madaniy turizmni, shuningdek, ma‘rifiy turizmni kiritadi ^[5].

Turizm ta‘limida bu konsepsiya, masalan, amaliy mashg‘ulotlar va guruhdagi ishlar orqali o‘quvchilarning ko‘nikmalarini rivojlantirishda qo‘llanishi mumkin.

S. Sunnatova “Turizm sohasida kadrlar tayyorlash muammosi va ularga qo‘yilgan talablar” nomli maqolasida quyidagicha fikr bildiradi: “Turizm sohasini rivojlantirish, avvalo, turizm sohasidagi hamkorlikning samarali yo‘lga qo‘yilishi va kadrlar tayyorlashning sifatiga chambarchas bog‘liq. Turizm sohasidagi kadrlarning asosida kishi, ya‘ni ‘inson omili’ yotadi hamda uning rivoji ta‘lim sohasining taraqqiyoti bilan bog‘liq” ^[7].

Yuqorida keltirilgan olimlarning ishlari turizm ta‘limining faqat bir qisminigina qamrab oladi. Turizm ta‘limining samaradorligini oshirish bo‘yicha tadqiqotlar pedagoglar, psixologlar, menejerlar va boshqa soha mutaxassislari tomonidan olib boriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqsadga eltuvchi muayyan to‘siqlarni yengish uchun empirik va nazariy metodlardan foydalanilib, adabiyotlarni ko‘rib chiqish hamda kontentni tahlil qilish usuli qabul qilinadi. Kontentni tahlil qilish – bu kuzatuv tadqiqot usuli bo‘lib, u qayd etilgan aloqaning barcha shakllari mazmunini tizimli baholashda qo‘llaniladi. Ushbu usul adabiyotlarni turli toifalar bo‘yicha aniqlashga yordam beradi va tadqiqot imkoniyatlarini kengaytiradi. Sharhlarda nashr etilgan adabiyotlar, ya‘ni kitoblar, konferensiya materiallari va jurnallar foydalanilgan hamda tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm menejerlarining kasbiy ta‘lim mazmunini mazkur mutaxassislik kadrlariga viloyat miqyosidagi talab nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish kerak. Bu o‘quv jarayonining imkoniyatlarini kengaytirish hamda bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish imkonini beradi. Bunday holda, mazkur kasbiy ta‘limni shakllantirishda uning sub‘ekti va ob‘ekti o‘ziga xosligini aks ettiruvchi global, davlat va mintaqaviy turizm faoliyatining asosiy tushunchalarini hisobga olish zarur.

Jahon iqtisodiyotida turizmning o‘rni tobora ortib bormoqda. Bu esa malakali mutaxassislarga bo‘lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Turizm sohasidagi yangi texnologiyalar, xizmat turlari va boshqa innovatsiyalarning paydo bo‘lishi ta‘lim muassasalaridan tezkorlik va moslashuvchanlikni talab qiladi. Bu esa turizm ta‘limini samarali tashkil etishning pedagogik shartlarining asosiy va qo‘shimcha omillarini alohida ajratib olishni taqozo etadi. Chunki har bir faoliyat qaysidir majburiy omillar ta‘sirida qo‘shimcha omillarni vujudga keltiradi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, ushbu omillarning xususiyatidan kelib chiqib, qo‘shimcha omillarni to‘g‘ri yo‘naltirish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarga ega tajribali mutaxassislarni yetishtirish zarur. Bu esa, o‘z navbatida,

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4143188>

turizm faoliyatining har bir yo'nalishini o'z mutaxassislarining xususiyatidan kelib chiqib xizmat ko'rsatishini ta'minlashga va turizm faoliyati samaradorligini oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni har bir ob'ektiv va sub'ektiv omillar o'z xususiyatidan kelib chiqib iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga yo'naltirilsa, ularning samarasi yuqori ko'rsatkichlar bilan namoyon bo'ladi.

Butun dunyo miqyosida pedagogik tizimning shakllanishi har doim ijtimoiy-iqtisodiy zaruriyat va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy buyurtmasiga asoslangan holda amalga oshgan. Shu sababli, turizm ta'limining dolzarbligi uning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatining o'sishi, shuningdek, sohaning tezkor rivojlanishi bilan belgilanadi. Turizm ta'limining maqsadidan kelib chiqib, har bir ta'lim bosqichi uchun aniq va o'lchovga olinadigan asosiy va qo'shimcha vazifalarni belgilash muhim hisoblanadi. Bu vazifalar milliy va xalqaro standartlarga, xalqaro mehnat bozori talablariga mos kelishi shart. Ushbu ilmiy tadqiqot mavzumizning maqsadidan kelib chiqib, turizm faoliyati mutaxassislarini tayyorlashda quyidagi asosiy funksional vazifalarni ishlab chiqdik.

1-rasm: Turizm faoliyati mutaxassislarini tayyorlashda xizmat qiladigan asosiy funksional vazifalar³

1979-yilda Rim klubi shunday fikr bildirdiki, insoniyatning xavfsiz kelajagi sari birinchi hal qiluvchi qadam – o'qitish jarayonlarini tadqiq qilish, ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, o'qitish usullari va materiallarini takomillashtirishga e'tibor qaratishdan iborat. Yuqorida ko'rsatilgan vazifalardan kelib chiqib, kelajakni shakllantirishga qaratilgan har qanday ta'limning elementlari muhim, chunki o'qitish nafaqat yangi narsalarni tushunish va bilim olish bilan bog'liq, balki har doim tanlov mas'uliyatini, rivojlanish yo'nalishini tanlash va ustuvorliklarni belgilash bo'yicha qaror qabul qilishni nazarda tutadi. Kelajakning ta'lim siyosati insonga xos bo'lgan barcha qobiliyatlarni ochib berish vositasi sifatida belgilanadi. Shuningdek, insoniyatning bo'lajak taraqqiyoti shaxsning rivojlanish darajasiga bog'liqligi qayd etildi.

Turizm menejerining shaxsiy rivojlanishi – sifat jihatidan yangi kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lgan pedagogik faoliyat sub'ektini shakllantirishning murakkab jarayonidir. Mazkur yondashuv ijtimoiy buyurtmani amalga oshiradigan, bo'lajak mutaxassisning kasbiy va ijodiy rivojlanishi uchun sharoit yaratadigan yaxlit pedagogik tizimdir.

Bugungi kunda talabalarni real kasbiy faoliyat sharoitlariga moslashtirishning yangi modelini joriy etishning ob'ektiv ehtiyoji shakllangan bo'lib, u nafaqat turizm sohasida oliy ta'lim bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishga, balki ularning kasbga yo'naltirilishi, muvaffaqiyatli ishga joylashtirilishi va tanlagan mutaxassisligi bo'yicha mustaqil kirishiga ko'maklashishga qaratilgan.

3 Muallif tomonidan tayyorlandi

Mamlakatimiz va viloyat miqyosida olib borilayotgan ushbu pedagogik ish oliy ta'limdan bandlik sohasi manfaatlariga to'liq mos kelishini, shuningdek, iqtisodiyotning turli tarmoqlari faoliyati uchun zarur bo'lgan kadrlarni tayyorlashda ish beruvchilarning bevosita ishtirokini talab qiladi, chunki aynan amaliy faoliyat mutaxassisga qo'yiladigan real talablarni shakllantiradi. So'nggi yillarda ta'lim, mehnat bozori talablari va real ishlab chiqarish birliklari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tartibga solishga harakat qilinmoqda. Davlat darajasida ular Yoshlarga oid davlat siyosati konsepsiyasida belgilangan.

Turizm ta'limining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash va ta'lim jarayonini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

2-rasm: **Pedagogik shartlar**

Yuqorida ko'rsatilgan pedagogik shartlardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni tavsiya etamiz: turizm ta'limining umumiy maqsadi va har bir ta'lim bosqichi uchun aniq va o'lchovga olinadigan vazifalarni belgilash. Bu vazifalar milliy va xalqaro standartlarga, mehnat bozori talablariga mos kelishi kerak. Masalan, talabalarning amaliy ko'nikmalari, mustaqil fikrlash va muammolarni yechish qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berish lozim. Interaktiv ta'lim usullari (keys-stadi, rolli o'yinlar, debatlar, munozaralar), axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (onlayn platformalar, virtual ekskursiyalar, simulyatsiyalar), loyihaviy metodlarni keng qo'llash, ta'lim jarayoniga amaliy mashg'ulotlar, stajirovkalar va ekskursiyalarni kiritish. Ta'lim dasturlarini talabalarning muayyan kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirish. Bu kompetensiyalar nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalarni, mustaqil ishlash va muloqot qobiliyatlarini o'z ichiga olishi kerak. Turizm sohasidagi mutaxassislar uchun zarur bo'lgan chet tilini chuqur o'rganishga alohida e'tibor berish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aniq maqsad va vazifalarsiz turizm ta'limining samaradorligi past bo'ladi va talabalar zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmaydilar. Zamonaviy texnologiyalar talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydi, bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv talabalarga mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini beradi. Ta'lim jarayoniga real turizm korxonalarini bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, stajirovkalarni majburiy qilish va ularning sifatini nazorat qilish, turizm sohasidagi yetakchi mutaxassislarni dars berishga jalb qilish lozim. Amaliy yo'nalishga e'tibor kuchaytirish talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga va ularning ishga joylashishini osonlashtiradi. Talabalarning bilim va ko'nikmalarini baholash uchun xilma-xil usullarni (testlar, loyihalar, prezentatsiyalar, amaliy ishlar) qo'llash, baholash jarayonini shaffof va adolatli qilish lozim. Samarali baholash tizimi talabalarning o'z-o'zini baholashga va bilimlarini takomillashtirishga turtki beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi VMQ-163-son qarori. www.lex.uz/uz/docs/-5346217
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son farmoni, 2019-yil 8-oktabr. www.lex.uz/uz/docs/-4545884
3. Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2022-yil 30-apreldagi PQ-232-son. www.lex.uz/uz/docs/-5991928
4. Malcolm S. Knowles. Cambridge Adult Education. Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs, NJ 07632.
5. Пономарева Т.В. Образовательный туризм: сущность, цели и основные сегменты потребителей. Материалы IV Международной научной конференции "Проблемы современной экономики". Челябинск: Два комсомольца, 2015. – 158 с. – С. 139–142.
6. Tian, B., Stoffelen, A., & Vanclay, F. (2023). Ethnic tourism in China: Tourism-related (dis)empowerment of Miao villages in Hunan province. *Tourism Geographies*, 25(2–3), 552–571. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1938657>
7. Sunnatova, S. (2021). Turizm sohasida kadrlar tayyorlash muammosi va ularga qo'yilgan talablar. *Scientific Progress*, 751–755-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.